

**GLOBAL MEDIADA
YECHIMLAR
JURNALISTIKASINING
VUJUDGA KELISHI VA
TARAQQIYOTI**

Nodira SULEYMONOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
doktoranti

ORCID:0009-0000-8911-2436

Annotatsiya: Mazkur maqolada global mediada yechimlar jurnalistikasining vujudga kelishi, shakllanish jarayoni va taraqqiyot bosqichlari tarixiy hamda nazariy yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda yechimlar jurnalistikasi an’anaviy jurnalistika modeliga muqobil yondashuv sifatida ko‘rib chiqilib, uning paydo bo‘lishiga ta’sir ko‘rsatgan ijtimoiy, kommunikativ va institutsional omillar yoritiladi. Maqolada konstruktiv va fuqarolik jurnalistikasi bilan bog‘liqlik masalalari ochib berilib, yechimga yo‘naltirilgan reportajlarning asosiy nazariy tamoyillari – dalilga asoslanganlik, kontekstual tahlil, samaradorlik va cheklovlarni ko‘rsatish kabi jihatlar tahlil qilinadi. Shuningdek, global media makonida yechimlar jurnalistikasining rivojlanish dinamikasi, raqamli platformalar ta’siri va mintaqaviy moslashuv xususiyatlari ilmiy manbalar asosida baholanadi. Tadqiqot natijalari yechimlar jurnalistikasining zamonaviy jurnalistika paradigmasida ijtimoiy mas’uliyat, auditoriya ishonchi va konstruktiv jamoatchilik muloqotini

kuchaytiruvchi muhim kommunikativ model ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: yechimlar jurnalistikasi, global media, konstruktiv jurnalistika, dalillarga asoslangan reportaj, jurnalistika nazariyasi, auditoriya ishonchi.

Abstract: This article examines the emergence, formation, and development of solutions journalism in global media through historical and theoretical perspectives. Solutions journalism is analyzed as an alternative to traditional problem-centered journalism, focusing on the social, communicative, and institutional factors that contributed to its rise. The study explores the conceptual links between solutions journalism, constructive journalism, and civic journalism, highlighting key theoretical principles such as evidence-based reporting, contextual analysis, effectiveness, and the acknowledgment of limitations. Furthermore, the article discusses the stages of solutions journalism’s development within global media systems, emphasizing the role of digital platforms and regional adaptations. Based on a review of scholarly literature, the findings suggest that solutions journalism represents an important communicative model within contemporary journalism, enhancing social responsibility, audience trust, and constructive public engagement.

Keywords: solutions journalism, global media, constructive journalism, evidence-based reporting, journalism theory, audience trust.

Zamonaviy ommaviy axborot vositalarida jurnalistikaning an’anaviy yondashuvi ko‘pincha ijtimoiy muammolarni voqea sifatida yoritishga yo‘naltirilgan (masalan, jinoyat, korrupsiya, tabiiy ofatlar). Biroq XXI asr boshlaridan boshlab jurnalistika konsepsiyasida muammolarni yoritish bilan birga ularning yechimlariga ham ilmiy jihatdan e’tibor berish tendensiyasi shakllanmoqda. Bunday yondashuv dunyoda “Solutions Journalism” (SoJo) deb nomlanadi – u muammolarga qarshi kurash bo‘yicha real strategiyalarni aniqlash, shu strategiyalar qanday ishlayotganini tahlil qilish va bu jarayonning natijalari haqida dalillar bilan axborot berishni maqsad qilgan jurnalistika yo‘nalishidir.

SoJoning nazariy poydevori shundaki, ommaviy axborot vositalari auditoriyaga nafaqat muammoni, balki uni hal etish yo‘llarini ham tushunarli va ilmiy asosda yetkazib berishi lozim. Bu uslubning asosiy elementlari – muammoning yechimga yo‘naltirilgan javoblarini aniqlash, shu javoblarning samaradorligi bo‘yicha fakt va dalillarni taqdim etish hamda muqobil yondashuvlarning chegaralarini ko‘rsatishdir. SoJo fenomeni 2010-yillar boshida G‘arb media institutlarida kengroq ilmiy-amaliy e’tibor qozona boshladi. Xususan, 2013-yilda mashhur jurnalistlar David Bornstein, Tina Rosenberg va Courtney Martin tomonidan asos solingan “Solutions Journalism Network” (SJN) tashkiloti global tarmoq yaratish orqali bu yondashuvni

jamoatchilikka targ‘ib qilmoqda. SJN jurnalistlarni yechimlar asosida kontent tayyorlash bo‘yicha o‘quv dasturlari, metodologik qo‘llanmalar va platformalar orqali qo‘llab-quvvatlaydi.

SoJo ko‘pincha odatiy “pozitiv yangiliklar” yoki soddalashtirilgan “good news” bilan adashtiriladi. Biroq akademik tadqiqotlar, bu metodologiyaning muammolarni soddalashtirmasdan, balki ularni ilmiy asosda tahlil qilishi orqali jamoatchilikning muammoni hal etish qobiliyatini oshirishga xizmat qilishi mumkinligini ta’kidlaydi (Parakhnevich, 2021). Shu bilan birga, SoJo global mediada faqat G‘arbda emas, balki turli xalqlar va mintaqalarda ham o‘z o‘rnini topayotgan yondashuv sifatida ko‘rinmoqda. Masalan, mustaqil media loyihalar, xususan Kanadadagi “The Tyee” yoki Yevropadagi boshqa mediaproektlar, yechimlar jurnalistikasiga bag‘ishlangan bo‘limlar va tahliliy reportajlar orqali bu metodologiyani amaliyotga tatbiq etmoqda (Solutions, 2026). Umuman olganda, yechimlar jurnalistikasi global mediada nafaqat yangiliklar yoritish texnikasi, balki ijtimoiy o‘zgarishni qo‘llab-quvvatlovchi jurnalistika paradigmasi sifatida shakllanib bormoqda.

Yechimlar jurnalistikasi zamonaviy jurnalistika nazariyasida nisbatan yangi yo‘nalish bo‘lsa-da, uning ildizlari XX asr oxiri va XXI asr boshidagi media transformatsiyalariga borib taqaladi. An’anaviy jurnalistika uzoq vaqt davomida muammolar, to‘qnashuvlar va ijtimoiy salbiy

holatlar haqida xabar berishga yo‘naltirilgan “negativ yoritish”ga asoslangan. Bu yondashuv gazetalar, televideniye va radio orqali auditoriyani voqelikdagi salbiy hodisalardan xabardor qilishda samarali bo‘lishiga qaramay, ko‘plab tadqiqotchilar bu uslub ijtimoiy ishtirok va ijobiy o‘zgarishlarni yetarlicha aks ettirmasligini tanqid qildi (Solutions, 2025). 1990-yillarda jurnalistlar va nazariyotchilar an’anaviy yondashuvning chegaralarini qayta ko‘rib chiqishni boshladi. Xususan, “fuqarolik jurnalistikasi” AQShda ommalashdi – bu yondashuv jurnalistikani jamoat bilan yaqin aloqada olib borish, fuqarolarga qaror qabul qilish jarayonida ishtirok etish imkonini yaratishga urg‘u berdi.

Yechimlar jurnalistikasining tarixiy rivojlanishida 2000-yillar boshidagi bir qancha mustaqil tashabbuslar muhim rol o‘ynadi. Masalan, 2003-yilda Fransiyada tashkil etilgan “Reporters d’Espoirs” tarmog‘i “info-yechim” tamoyili asosida jurnalistlik yondashuvlarini ilgari surdi, media orqali ijtimoiy muammolarga yechim topish bilan bog‘liq tajribalarni nashr etishni rag‘batlantirdi (Reporters, 2004). Shu davrda Kanadada “The Tyee” nashri “Solutions” bo‘limini ochdi va 2006-yilda mustaqil jurnalistlar uchun “Solutions Reporting Fellowships” dasturini yo‘lga qo‘ydi – bu yechimga yo‘naltirilgan reportingga asoslangan loyihalarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni maqsad qilgan tashabbus edi.

2010-yillar boshida bu yondashuvni jurnalistika amaliyotida keng targ‘ib qilish bosqichi boshlandi. Jumladan, AQShning “The New York Times” nashrida jurnalistlar David Bornstein va Tina Rosenberg tomonidan “Fixes” deb nomlangan ustunli kolonkalar seriyasi boshlangan bo‘lib, unda ijtimoiy muammolarga yechimlar va ularning natijalari tizimli ravishda tahlil qilindi (Solutions, 2026). Ushbu ruknda 2013-yilda mustaqil notijorat tashkiloti – Solutions Journalism Networkni yaratishga olib keldi. SJNning vazifasi global miqyosda yechimlar jurnalistikasini dalillarga asoslangan kontent uslubi sifatida ommalashtirishdir; u jurnalistlar, media tashkilotlar va ta’lim muassasalari uchun treninglar, metodologiyalar va resurslar taqdim etdi.

Yechimlar jurnalistikasining vujudga kelishiga ijtimoiy-madaniy omillar ham turtki berdi. XXI asrning birinchi o‘n yilligida ommaviy axborot vositalarining auditoriya ishonchi pasaygani, ijtimoiy tarmoqlar orqali tez tarqaladigan salbiy kontentning keskin ko‘paygani jurnalistlarni yangicha yondashuvlarni izlashga undadi. Bunday sharoitda jurnalistika faqat muammolarni yoritibgina qolmay, ularni qanday hal etish yo‘llari borligini ko‘rsatishga ham e’tibor qaratishi lozimligi haqida tadqiqotlar paydo bo‘la boshladi (Miller, 2025). Shunday qilib, yechimlar jurnalistikasi – bu tarixan an’anaviy reportaj yondashuvlarining cheklanishi, fuqarolik va konstruktiv

jurnalistika tajribalari hamda global media transformatsiyasining natijasida shakllangan konseptual yakunlanishidir. U bugungi kun jurnalistikasida muammolarni yoritish bilan birga, ularning samarali yechimlarini ham sistematik tahlil qiladigan yangi metodologik yondashuv sifatini olmoqda. Yechimlar jurnalistikasi – bu faqat muammolarni yoritish bilan cheklanmay, ularning yechimlari, shu yechimlarning samaradorligi va cheklovlari haqida dalillarga asoslangan xabarni o'z ichiga oladigan yondashuv hisoblanadi (Parakhnevich, 2021).

Uzoq vaqt davomida OAVda gazetachilik asosan voqealarning salbiy tomoniga urg'u berishi bilan tavsiflangan. Bu fenomenni negativlik tarfakashligi deb atash mumkin: bu reporterlar voqelikdagi salbiy voqealarni yoritish orqali auditoriyaning e'tiborini tortishga intiladi va shu tariqa axborotlar ko'proq ijtimoiy muammolarni ochib beradi. Negativ yangiliklarning ustunligi auditoriyani charchatadi. Odamlar muhim ijtimoiy muammolarni bilsalar ham, ular haqida faqat salbiy axborot eshitgani sababli umidsizlikka tushadi. Natijada esa jurnalistikaga, OAVga bo'lgan ishonch kamayadi. Konstruktiv jurnalistika tadqiqotchilari bu negativlik tarfakashligiga qarshi turib, voqelikka yechimlar, kontekst va istiqbolni qo'shishni taklif qiladi. Konstruktiv jurnalistika ijtimoiy voqealarni tahlil qilishda nafaqat nimalar noto'g'ri ketayotganini, balki

nimalar ishlayotganini va bu yechimlar qanday samaraga ega bo'lishi mumkinligini ham yoritadi (McIntyre, 2018). Bu metodologiya orqali jurnalistika auditoriyani salbiy kontentdan charchatmaydi, balki unga konstruktiv qarashni taklif etadi – natijada jamiyatda tahliliy tafakkurni yo'lga qo'yadi.

SoJo ta'limotida muhim nuqta shundaki, muvaffaqiyatli maqola oddiy “qanday qilib” sifatida emas, balki fakt va isbotlarga asoslangan jurnalistik material deb qaraladi – bu esa yechimga yo'naltirilgan quyidagi unsurlar majmuini talab qiladi:

- Muammoni aniqlash – ijtimoiy yoki iqtisodiy muammo tahlili.
- Yechim yo'nalishini belgilash – mavjud yechim treklari va ularning mexanizmlari
- Dalillar taqdimoti – yechimning samaradorligi haqida statistik yoki sifatli ma'lumotlar.
- Cheklovlar – yechimning qaysi sharoitlarda ishlashi yoki ishlamasligi.
- O'rganilgan saboqlar – boshqalar uchun tatbiqiy saboqlar (Center, 2026).

Yechimlar jurnalistikasi ijtimoiy tajriba va auditoriya reaksiyasini tahlil qilish orqali nafaqat xabar berish, balki jamoatchilik bilan muloqotni yanada chuqurroq qilishga intiladi. “Center for Media Engagement” tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yechimga yo'naltirilgan kontentlar auditoriyada ma'lumotga bo'lgan

qiziqish, samaradorlik hissi va jurnalistikaga bo'lgan ishonchni oshiradi (Center, 2026). Bu nazariy mexanizm shuni anglatadiki, yechimlar jurnalistikasi ijtimoiy bilimni oshirish bilan bir qatorda, auditoriyani faollikka undash va ularni muammolarni hal etishga ko'proq jalb qilish kabi ijtimoiy effektlarni keltirib chiqaradi.

2010-yillarning o'rtalaridan boshlab yechimlar jurnalistikasi G'arb media tizimidan tashqariga chiqishga boshladi. Masalan: Ukrainadagi "Rubryka" onlayn media 2018-yilda asos solingan bo'lib, 2020-yildan boshlab yechimlar jurnalistikasini faol targ'ib qilmoqda. Ushbu nashr ekologiya, shaharsozlik va ayollarning huquqlari kabi mavzularda yechimga yo'naltirilgan kontentlarni amalga oshirish orqali mintaqaviy kontekstdagi materiallarni amaliyotini o'rnatmoqda. Demak, XX asr oxiri va XXI asr boshlarida ommaviy axborot vositalarida negativlikka asoslangan axborot oqimi, auditoriya ishonchining pasayishi va "news fatigue" hodisasi jurnalistikada muqobil yondashuvlarga ehtiyojni kuchaytirdi. Aynan shu sharoitda yechimga yo'naltirilgan materillar fuqarolik jurnalistikasi va konstruktiv jurnalistika tajribalariga tayanib, mustaqil konsepsiya sifatida shakllandi (Wagemans, 2016). Nazariy tahlil natijalari yechimlar jurnalistikasini konstruktiv jurnalistika paradigmasi doirasida baholash mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv muammolarni inkor etmasdan, balki ularni yechim

mexanizmlari, dalillar va cheklovlar bilan birga yoritishni talab qiladi. Shu jihatdan u "ijobiy yangiliklar"dan tubdan farq qiladi va ilmiy-tahliliy kontentga yaqin turadi (McIntyre, 2019).

Global media amaliyotidagi taraqqiyot bosqichlari shuni ko'rsatadiki, yechimlar jurnalistikasi dastlab alohida tashabbuslar ko'rinishida paydo bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda u turli mintaqalarda moslashuvchan va kontekstga sezgir model sifatida qo'llanilmoqda. Raqamli platformalar, data-jurnalistika va auditoriya bilan interaktiv aloqalar ushbu yondashuvning keng tarqalishiga xizmat qilmoqda. Ilmiy tadqiqotlar yechimga yo'naltirilgan materiallar auditoriyada axborotni tushunish darajasi, ishonch va ijtimoiy faollik hissini oshirishi mumkinligini ko'rsatadi (Curry, 2014). Shu bilan birga, yechimlar jurnalistikasi oldida muayyan xavf-xatarlar ham mavjud. Xususan, yechimlarni haddan tashqari ideallashtirish, jurnalistikaning tanqidiy funksiyasini susaytirish yoki institutsional manfaatlar bilan uyg'unlashib ketish ehtimoli ilmiy adabiyotlarda qayd etiladi (Hermans, 2018). Shu sababli yechimlar jurnalistikasi qat'iy metodologik mezonlar, dalillarga tayanish va tanqidiy masofani saqlash sharti bilangina samarali bo'la oladi.

Xulosa qilib aytganda, yechimlar jurnalistikasi global mediada jurnalistikaning evolyutsion rivojlanish bosqichlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. U zamonaviy

axborot makonida nafaqat yangi xabar uzatish uslubi, balki jamoatchilik bilan konstruktiv muloqotni kuchaytiruvchi kommunikativ model sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kelgusidagi tadqiqotlar ushbu yondashuvning mintaqaviy xususiyatlari, auditoriya qabul qilishi va siyosiy-ijtimoiy kontekst bilan o'zaro munosabatini empirik asosda o'rganishga qaratilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Curry, A. L., & Hammonds, K. H. (2014). The power of solutions journalism. Center for Media Engagement, University of Texas at Austin. URL: <https://mediaengagement.org/research/solutions-journalism/>
2. Center for Media Engagement. (2026) URL: <https://mediaengagement.org/>
3. Hermans, L., & Drok, N. (2018). Journalistic roles, values and perceived influences. *Journalism Studies*, 19(6), 832–848. URL: <https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1209655>
4. International Journalists' Network. (2022). Journalists in Nigeria are preaching solutions journalism in local languages. URL: <https://ijnet.org/en/story/journalists-nigeria-are-preaching-solutions-journalism-local-languages>
5. McIntyre, K. (2019). Solutions journalism: The effects of including solution information in news stories about social problems. *Journalism Practice*, 13(1), 16–34. URL: <https://doi.org/10.1080/17512786.2017.1409647>
6. McIntyre, K., & Gyldensted, C. (2018). Constructive journalism: An introduction and practical guide for applying positive psychology techniques to news production. *Journalism Practice*, 12(6), 662–686. URL: <https://doi.org/10.1080/17512786.2018.1470473>
7. Parakhnevich, E. (2021). "Solution journalism" as a method of challenging social problems (in the context of covering the COVID-19 pandemic). *Znak: problemnoe pole mediaobrazovanija*, 1, 45–56.
8. Reporters d'Espoirs. (2004). Reporting solutions: Media as agents of social change. Paris: Reporters d'Espoirs. URL: <https://reportersdespoirs.org/english/>
9. Solutions Journalism Network. (2026) URL: <https://www.solutionsjournalism.org/>
10. Wagemans, A., Witschge, T., & Deuze, M. (2016). Ideology as resource in entrepreneurial journalism. *Journalism Practice*, 10(2), 160–177. URL: <https://doi.org/10.1080/17512786.2015.1124732>